

XROMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA.

Sarabekova Marjona

Ahrorova Durдона

Bolbekova Latofat

Jizzax Politexnika institute 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808544>

Annotatsiya: Kimyo shunday qiziq bir fan-ki, undagi har bir element o'ziga xos xususiyatga ega. Shunday elementlardan biri Xrom bo'lib, u juda qiziq xossalari sababli alohida ta'rif-u tavsiflarga ega. Bu maqola orqali biz anashu tariflardan foydalanib, yangi ma'lumotlar keltirishga va o'z fikrimizni bayon qilishga harakat qildik.

Abstract: Chemistry is such an interesting science that every element in it has its own characteristics. One such element is Chromium, which has special definitions and descriptions due to its very interesting properties. Through this article, we tried to bring new information and express our opinion using these tariffs.

Аннотация: Химия настолько интересная наука, что каждый элемент в ней имеет свои особенности. Одним из таких элементов является хром, который имеет специальные определения и описания из-за его очень интересных свойств. В этой статье мы попытались донести новую информацию и высказать свое мнение об этих тарифах.

Kalit so'zlar: xrom, temir, zanglamaydigan po'lat, tibbiyot, qurilish, pirotexnika, fotografiya, atomlar, kimyo, progress.

Key words: chrome, iron, stainless steel, medicine, construction, pyrotechnics, photography, atoms, chemistry, progress.

Ключевые слова: хром, железо, нержавеющая сталь, медицина, строительство, пиротехника, фотография, атомы, химия, прогресс.

Bu element L.Vaklen tomonidan 1797-yil kashf qilingan. Kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi o'rni: 4-davr, VI B guruhning bosh guruhchasi, tartib raqami 24, gap qaysi element haqidagi ketayotganini bilasizmi? Albatta bu element boshqa elementlar ichidagi eng muhim elementlardan biri hisoblanadi. Uning nisbiy atom massasi 51,996 ga teng. Atom yadrosidagi protonlar soni esa 24 ga teng. Zichligi $7,19\text{g/cm}^3$. Suyuqlanish harorati $1\ 890\text{ }^\circ\text{C}$. Qaynash harorati $2\ 680\text{ }^\circ\text{C}$. Yer po'stidagi ulushi 0,02 %. Barqaror oksidlanish darajasi 0; +2; +3; +6 hisoblanadi.

Xrom tabiatda birikma holda uchraydi.

$\text{FeO}\cdot\text{Cr}_2\text{O}_3, (\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2)$ -xromli temirtosh

Bu tabiatda uchrashi bo'lib, endigi ko'rib chiqadigan xususiyatimiz bu uning sanoatda olinishidir. Xromning tuzlarini elektroliz qilish yo'li bilan ham xrom olinadi. Endi tabiiyki elektroliz nima o'zi? Nima uchun bu usuldan foydalaniladi? Bu qanday usul degan savol kelib chiqadi.

Elektrolit eritmasidan yoki suyultirilgan elektrolitdan doimiy elektr toki o'tkazilganda sodir bo'ladigan oksidlanish-qaytarilish jarayoniga elektroliz deb ataladi. Elektrolizning mohiyati shundan iboratki, katodda qaytarish jarayoni, anodda oksidlanish jarayoni boradi.

Sof Xromni olish uchun xrom (III)-oksidi alyumini metalli bilan qaytariladi. Metallarni uning birikmalaridan alyuminiy yordamida qaytarib olish alyuminotermiya deyiladi:

Sof Xromni olish shunday jarayon orqali amalga oshiriladi.

Xromni olishning boshqa yana ko'pgina usullari mavjud bo'lib, shulardan yana birini ko'rib chiqsak bu xromli temirtosh koks bilan qaytarilsa, xrom va temir aralashmasi olinadi:

Endi esa barchami uchun eng qiziq bo'lgan ma'lumotlar ya'ni uning fizik xossasi bilan tanishadigan bo'lsak u: kumushsimon oq rangli, yaltiroq, issiqlikni va elektrni yaxshi o'tkaadigan metal.

Metal haqidagi eng qiziqarli ma'lumot bu uning kimyoviy xossalari hisoblanadi. Xromning sirti yubqa oksid parda bilan qoplanganligi sababli kimyoviy jihatdan ancha barqaror. Hatto kislatalar bilan ham qiyinchilik bilan reaksiyaga kirishadi. Suyultirilgan sulfat va xlorid kislatalar bilan qizdirilganda reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiyada xlorid kislata ortiqcha olinsa, CrCl_3 tuzi hosil bo'ladi. Qizig'i shundaki u konsentrlangan nitrat kislatalar bilan reaksiyaga kirishmaydi.

Yuqori haroratda maydalangan xrom kislorod bilan reaksiyaga , xrom (III) oksidini hosil qiladi:

Shuningdek yuqori haroratda xrom bir qator oddiy moddalar bilan ham reaksiyaga kirishadi:

Xrom manashunday reaksiyalar orqali turli ko'rinishlarga ega bo'ladi. Bu ko'rinishlarning barchasi turli maqsadlarda ishlatiladi. Uning keltirayotgan foydasi qurilish tibbiyotda beqiyos hisoblanadi. Masalan u korroziyaga chidamli

bo'lganligi sababli metal buyumlar sirti xrom bilan qoplanadi. Temirga turli sifatlarda xrom qo'shib har xil xossalarga ega, xususan undan yuqori sifatli po'lat olinadi. Xrom qoplangan temirdan turli bezaklar yasashda qo'llaniladi. Shuningdek xromning 12% qo'shilishidan paydo bo'lgan po'lat zanglamaydigan po'lat deyiladi va u tibbiyotda har xil jihozlar tayyorlashda ishlatiladi. Shuningdek uning yana bir xususiyatlaridan biri u bo'yoq sifatida fotografiyada keng qo'llanadi, pirotexnikada, kun sanoatida va boshqa sohalarda sihatlanadi. Xrom insoniyat tamadduni uchun eng ko'p foyda keltirayotgan narsalardan biridir. Birgina shu metal orqali shuncha soha rivoji oldinga siljigan bo'lib, uning zaharli bo'lishiga qaramay foydali tomonlari beqiyosdir. Chunonchi bu metaldan to'g'ri foydalana olish sanoat qurilish va boshqa ko'pgina sohalarni yaxshi rivojlanishini ta'minlab kelmoqda. Biz hozir uning anglangan va isbotlangan hoirgi kunda qo'llanayotgan sohalari haqida ozgina fikr yuritdik xolos, lekin uning hali to'liq o'rganilmagan jihatlari ham ancha ko'p menimcha. Chunki insoniyat bilimi chegaralangan, bilmaganlarimiz esa ummonlar qadar yuksak darajadadir. Hali to'liq o'rganilmagan va oxiriga yetib bo'lmas sohalardan bittasi bu kimyo hisoblanadi. Biz hali o'rganmagan va biz bilmagan elementlar hayotimizda minglab balki millionlab topilishi tabiiydir. Chunki hayot progresdan iborat. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki biz ko'rib chiqqan element Xromning ham ko'plab xususiyatlari hali kuni kelib o'rganiladi va unga qo'shimchalar kiritish orqali udan yanada ko'proq foydalaniladi. Hozircha esa uning biz o'rgangan xususiyatlarimiz orqali uni tahlil qilaolami xolos.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kimyo 2019(I.P.ASQAROV,K.G'OPIROV, N.X.TO'XTABOYEV), internetda Ziyonet tarmog'i hamda wikipediylar.
2. Kimyoviy texnologiya fakulteti:710-21 guruh talabasi Rahmatillayev Hikmatilla
- 3.S.Masharipov,I.Tirkashev;O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi O'rta maxsus,kasb-hunar ta'limi markazi.-13-nashri.-Toshkent:"O'qituvchi" NMIU,2015.320b.
- 4.Gulbayev.Y.I,Abdullayev,A.A,Qurbonova,D.S.,&Raxmatillayev,X.O.O.G.L.(2022) Mikroorganizmlarning suvlarda tarqalishi va suvlarni turli yo'llar bilan toalash.Science and Education,3(4),330-337.
- 5.I.R.Asqarov va K.G.G'opirov;Kimyo-9:Umumiy o'rta ta'lim maktablarining darslik kitobi.9-sinflar uchun.
- 6.N.X.To'xtaboyev/,4-nashr.-T.:"O'zbekiston"NMIU,2019.-208 b.
- 7.N.Sh.Kattayev,G.A.Ixtiyarova va bosh.Kimyoviy texnologiyasi Darslik.O'zbekiston nashriyoti.2012.400b.
- 8.Turobjonov S,Do'stmurodov,Otaquiyev T.A..Kimyo va kimyoviy texnologiya atamalarining izohli lug'ati.T.:Vektor Press nashriyoti 2008.496 b.

9.G.A.Ixtiyarova,F.A.Nazarova kimyoviy texnologiyadan testlar to'plami.Durdona nashriyoti.2014.98 b

10.M.Xalillayev-Toshkent:Yangi kitob,2019.-496 b.

11.Murod Xalillayev,Sherzod Xalillayev,Rahmat Esanov,Dilmurod Qudratov."Kimyo fanidan ma'lumotnoma"."Yangi kitob" MChJ,2019.

12.Solovyov Yu.I.Kimyoning tarixi: Qadimgi davrlardan 19-asr oxirigacha kimyoning rivojlanishi: Kitob.o'qituvchi uchun.-2-nashr.-M.:Ma'rifat,1983-yil.

